

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Dars yakunida uyga vazifa sifatida bugungi kun talabidan kelib chiqib, mustaqil ta'lim sifatida quyidagicha topshiriqlarni berish mumkin.

1. "Sintaksis va punktuasiya" bo'limining boshqa bo'limlar bilan aloqadorligi haqida fikringizni yozib keling.

2. Maktabda "Sintaksis va punktuasiya" bo'limini o'qitishning maqsad va vazifalari haqida so'zlab bering.

3. Ergashtiruvchi bog'lovchili qo'shma gaplar mavzusini o'qitishda asosan nimalarga e'tiborni qaratish lozim?

4. Ergashtiruvchi bog'lovchili qo'shma gaplar qatnashgan esse yozib kelish.

Xulosa qilib aytganda, ona tili ta'limi o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish hamda ularning umumiy bilim saviyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham mazkur fan bo'yicha ta'lim mazmunini muntazam takomillashtirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" ma'ruzasi // Kuch adolatda gazetasi. №: 47. 2016 yil.8 dekabr.3-b.

2. Nurmonov A., Maxmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent: "Ilm ziyo", 2010.

3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. –T.: "O'qituvhi", 1992. 90-b.

4. Ta'lim va texnologiya. Ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. 3-qism. –T.: "O'qituvhi", 2014.12-b

5. Fuzailov S. va boshqalar. Ona tili (3-sinf) –T.: "O'qituvhi", 2010.

ONA TILI FANINI O'QITISH MUAMMOLARI, TAJRIBA VA TAVSIYALAR

*Ro'ziqulov Shohruh Ilhom o'g'li,
stajyor- o'qituvchi, shohruhroziqulov@gmail.com*

*Guliston davlat universiteti
Anorboyeva Munisa G'ulomjon qizi,
anorboyevamunisa2006@gmail.com
Guliston davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilini o'qitishda yuz beriladigan kamchiliklar, tahliliy jarayonlar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, til, farmon, darslik, mashq, mavzu, o'quv dasturi.

Abstract. This article presents the shortcomings, analytical processes, and recommendations in teaching the mother tongue.

Key words: mother tongue, language, decree, textbook, exercise, subject, curriculum.

So‘nggi vaqtlarda yurtimizda tilga bo‘lgan e‘tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Uni takomillashtirish bo‘yicha qator farmonlar e‘lon qilinmoqda. Mamlakat rahbarining 20.10.2020-yildagi PF-6084-son farmoni ayni shu xususida bo‘lib, unda til milliy qomus, deya ta‘kidlangan. Ona tili ko‘nikmalarini maktabdan boshlab o‘qitish, o‘quvchi ruhiyatiga uni “oddiy til” emas, balki “ona tili” sifatida singdirish, tahlil qilish kerak bo‘lgan asosiy masaladir.

Oxirgi 3 yil ichida maktab darsliklari sezilarli darajada o‘zgardi. Ulardagi ma‘lumot va amaliy mashqlar ham, zamon talabidan kelib chiqib tuzildi. “Yodlashga emas, anglashga” qaratilgan bu dasturni ko‘plab o‘qituvchilar tushunib yetisholmadi. Eski darsliklarda avval qoida, keyin mashq bo‘lgan bo‘lsa, ayni kundagi zamonaviy darsliklarda, boshlanish ma‘lum bir ijtimoiy masala(matn asosida) so‘ng shu matn asosida mavzular test, savol ko‘rinishida yoritildi. Matn bilan ishlash, tahliliy jarayonlar, xulosalar o‘qitish jarayoni uchun yangi tizimni olib kirdi, negaki ayni usullar maktablarda emas, oliy ta‘lim tashkilotlarida o‘qitiladigan tizimga yaqin edi. 2022-yilda chop etilgan yangi 10-sinf darsligidagi 1-dars “Muhabbat o‘zi nima?” degan mavzuda, bu mavzuni o‘tishda ko‘plab o‘qituvchilar qiyinchiliklarga duch keldi, ayrimlari darsni keyingi mavzudan boshlab o‘tishgan bo‘lsa, yana bir qismi darsni to‘laligicha tushuntirib berisholmadi. Vaholanki, dars Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asaridan olingan tahlillar, “sevgi”, “ishq” so‘zlarining asl kelib chiqishi, shunga doir so‘zlar qanday ma‘no anglatgani, keyinchalik o‘zlashish jarayonida qanday moslashishni kechirgani haqida edi [Mengliyev B., 2022 5-7]. Bu yangi darsliklar mavzu jihatdan bir-biriga uyg‘unlashgan bo‘lib ,biri o‘tilmasa, boshqasini tushunib yetish qiyin.

Ona tili fanini o‘qitishda duch kelinadigan yana bir muammolardan biri o‘qituvchining mavzuni tushunmasdan dars o‘tishidir. Tayyor keltirilgan qoidani, yozilganicha o‘qib berish tamoman o‘quvchida fanga bo‘lgan qiziqshni so‘ndiradi. 45 daqiqalik vaqt mashq bajarish yoki anglamasdan o‘tirishdan iborat emas. U vaqt kishini shaxs o‘laroq kamol topishida zamin yaratadigan bir qadam bo‘lmog‘i zarur. “Til - ruhimiz tarjimoni” deya ta‘kidlagan edi Vahib Rahmonov. Ruhiyati sof insondan o‘zi uchun ham, jamiyat uchun ham foyda kelishi tabiiy. Ana o‘sha ruhiyatni bizga o‘zligicha beradigan narsaning til ekanligi bejiz emas, negaki tilda qadriyatlar, an‘analar jamlangan bo‘ladi. Til orqali madaniyatning singishi, madaniyat esa kishilik jamiyatda qanday hayot kechirishingizni ta‘minlovchi asosdir [Muhammadiyeva G.A. 2022. 63].

Hozirgi kunda ona tili o‘qituvchilaridan faqat shu fan emas, boshqa sohalardagi bilimlar ham talab qilinmoqda. Psixologiya, tarix, tasviriy san‘at, biologiya shular

jumlasidan. Bu yo‘nalishlarni yaxshi o‘zlashtirgan kadrlargina fanni o‘qitishda o‘z bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchilarga yetarlicha yetkazib berishmoqda.

O‘quvchi qachonki siz unga o‘z bilimingiz borligini ko‘rsatganingizda darsingizga diqqat bilan e‘tibor qaratishni boshlaydi, buni quyidagicha amalga oshirsa bo‘ladi:

- o‘quvchilar orasiga darsga aloqador biror masalani yechimini topishni qo‘yib berib, ular o‘z xulosalarini aytgandan so‘ng, siz ular fikrlamagan lekin yechimi oson bo‘lgan javobni qanday qilib tez va aniq topishni o‘rgatganingizda;

- o‘quvchining mavzuga doir shaxsiy fikrlariga etiroz bildirmasdan, qarashlarini yanada oshirish, unga nimalar berishini tushuntirganingizda;

-siz o‘quvchiga fan unga nega kerakli ekanligini aniq fakt va dalillar bilan isbotlab berganingizda, u darsga qiziqishni boshlaydi.

Negaki internet rivojlangan bu davrda yosh avlodni osonlikcha biror fanga, soha, qo‘yingki, hunarga qiziqtirish oson emas. Ona tilini o‘rganish unga vaqtni bekorga o‘tkazish emas, foyda ekanligini tushuntirganingiz zamondan boshlab o‘quvchi ruhiyatida o‘zgarish paydo bo‘ladi va bu o‘zgarish hayoti uchun ham ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi.

Tushuntirishda e‘tibor qaratadigan tomoningiz, bugungi kun va unga olib kelishi mumkin bo‘lgan moddiy hamda ma‘naviy boylik bo‘lishi kerak. Masalan, O‘quvchi chet tillarini o‘qishga, u tillarda erkin muloqot qilishga qiziqadi. Unga ona tilida mavjud bo‘lgan gap qurilishida qanday grammatik mavzular kerak ekanligini tushuntirib, bularni o‘z tilida yaxshi anglab yetsa, boshqa tillarni o‘rganishda, gap qurilishini tuzishda qiynalmasligini anglata olsangiz, u ona tili nima uchun unga zarurligini anglagan holda tilni chuqur o‘rganishni boshlaydi.

Ona tilini o‘rganish faqatgina majburiy fandagi 1 blokni yopish uchun emas, o‘zligini anglashda muhim ekanligini o‘quvchi tushunib yetsa, ustoz o‘z faoliyatini to‘la ochib bera olgan bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, tilni o‘quvchi shuuriga singdira olish ham, tilga bo‘lgan qiziqishni so‘ndirish ham bir insonning, o‘qituvchining qo‘lida. Ustoz o‘z sohasini mukammal bilsa, fanidan zavqlansa, uni o‘rgatishdan huzur tuysa, o‘quvchilar ham u yo‘nalishni qiyinchiliklarsiz va hech qanday majburliklarsiz o‘rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Mengliyev B. (tuz.).** *Ona tili: 10-sinf uchun darslik.* – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 224 b.

2. **Muhammadiyeva G.A.** Ona tili fani o‘qitilishining dolzarb muammolari // *International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education.* – Berlin, Germany, 2022. – June 30. – URL: <https://conferencea.org>

3. O‘G, R. Z. S. I., Tursunkulovich, M. A., & Qizi, E. F. B. (2024). TA‘LIMDA RASMIY ISH QOG ‘OZLARINING AHAMIYATI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 22-25.

4. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo‘Tayevna, P. I., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O

‘RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.

5. Gulsara, K., & Sardor, J. R. (2025). MUQIMIYNING “TANOBCHILAR” SATIRASIDA IJTIMOYIY DAVR MUAMMOSI. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 8(1), 352-355.

6. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.

7. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O ‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN’ANAVIY QARASHLARNING O ‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

8. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O‘Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O ‘RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

9. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIKMLARNING TO ‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

10. Akbarovich, A. A. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF FOLK PROVERBS.

11. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO ‘ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

12. Akbarovich, A. A. TO ‘Y LEKSEMASI BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOKULTURALOGIK ASPEKTI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 18.

13. Akbarovich, A. A. SOVCHILIK BILAN BOG ‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 209.

14. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O ‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

15. Ergashevich, Y. H. (2025). AYRIM LEKSEMALARINING ETIMOLOGIYASI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 22-25.